

**CARATTERIZZAZIONE FENOTIPICA E FUNZIONALE DI LINFOCITI NATURAL KILLER
INFILTRANTI ED ASSOCIATI AL CARCINOMA PANCREATICO DUTTALE**

NK IN PDAC

Versione 1.0 del 21/2/2022

Principal Investigators:

-Dr. Antonino Bruno (PI, proponente area Ricerca)
Laboratorio di Immunità innata
Unità di Patologia Molecolare, Biochimica ed Immunologia
IRCCS MultiMedica - MULTILAB, Milano.
E-mail: antonino.bruno@multimedica.it

-Dott. Riccardo Ricotta (PI, proponente area Clinica)
UO Oncologia
IRCCS MultiMedica, Sesto San Giovanni
Ospedale San Giuseppe, Milano.
E-mail: riccardo.ricotta@multimedica.it

Co-Principal Investigators:

-Dr. Eraldo Bucci
UO Oncologia
Ospedale Santa Maria, Castellanza, Varese.
E-mail: eraldo.bucci@multimedica.it

-Dott.ssa Stefania Pacchetti
Unità Check-up
IRCCS MultiMedica, Sesto San Giovanni
E-mail: stefania.pacchetti@unimi.it

UO coinvolte Area Clinica e Diagnostica:

-Dott. Riccardo Ricotta, UO Oncologia, IRCCS MultiMedica, Sesto San Giovanni Ospedale San Giuseppe, Milano. E-mail: riccardo.ricotta@multimedica.it

-Dr. Eraldo O. Bucci UO Oncologia, Ospedale Santa Maria, Castellanza, Varese. E-mail: eraldo.bucci@multimedica.it

Le seguenti. UO saranno coinvolte nella segnalazione dei pazienti da arruolare nello studio. La segnalazione verrà trasmessa alle UO Oncologiche per le procedure di reclutamento.

-Prof. Fabio Ceriani, UO Chirurgia Generale, Ospedale Santa Maria, Castellanza, Varese. E-mail: fabio.ceriani@multimedica.it

-Dr. Gianpiero Catalano, UO Radioterapia, IRCCS, Sesto San Giovanni e Ospedale Santa Maria, Castellanza, Varese. E-mail: gianpiero.catalano@multimedica.it

-Prof. Valerio Ceriani, UO Chirurgia Generale, IRCCS, Sesto San Giovanni. E-mail: valerio.ceriani@multimedica.it

-Dr. Luca Del Re, UO Chirurgia Generale, Ospedale San Giuseppe, Milano. E-mail: delreluca@multimedica.it

-Dr. Lorenzo Monfardini, UO Radiologia Interventistica, Ospedale San Giuseppe, Milano. E-mail: lorenzo.monfardini@multimedica.it

-Prof. Giuseppe Pelosi, UO di Anatomia Patologica, IRCCS MultiMedica, PST, Milano. Email: giuseppe.pelosi@multimedica.it

-Dr. Dario Ribero, UO Chirurgia Generale, Ospedale San Giuseppe, Milano. E-mail: dario.ribero@multimedica.it

Altre Unità MultiMedica coinvolte:

Value Based Healthcare Unit - Servizio Data Managment

Value Based Healthcare Unit - Servizio Biostatistica: Dott.ssa Elena Tagliabue

FONDI disponibili/associati al progetto:

Il presente studio si inserisce nell' ambito del progetto "*Pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment: interplay between fibrosis and NK cells*", id 2019-1609, finanziato dalla Fondazione Cariplo-Ricerca Biomedica Condotta da Giovani ricercatori, responsabile scientifico: Dr. Antonino Bruno

Durata progetto: 14 mesi.

SCOPO del Progetto: realizzazione progetto finanziato e pubblicazione risultati ottenuti.

LISTA ACRONIMI:

ADK	Adenocarcinoma
BPH	Iperplasia prostatica benigna
CD(x)	Cluster di differenziamento
CD107a/Lamp-1	Proteina lisosomiale associata di membrana di tipo 1
CD16	Recettore del frammento costante-gamma
CD49a	Integrina alfa di tipo 1
CD56/NCAM	Molecola di adesione neurale cellulare
CD9	Tetraspanina
CXCL8	Inteleukina 8
CXCR4 C-X-C	Recettore chemochinico di tipo-4
HBV	Virus epatite B
HCV	Virus epatite C
HIV	Virus dell'immunodeficienza umana
IFNg	Interferone gamma
M1	Macrofagi di tipo-1
M2	Macrofagi di tipo-2
NK	Cellule Natural Killer
NKG2D	Recettore della famiglia lectinica simil-tipo-C Natural Killer Gruppo-2
NSCLC	Carcinoma polmonare non a piccole cellule
PDAC	Adenocarcinoma pancreatico duttale
PGE2	Prostaglandina E2
PIGF	Fattore di crescita derivato dalla placenta
STATx	Fattore di trascrizione di attivazione e trasduzione del segnale
TAM	Macrofagi associati a tumore
TGFb	Fattore di crescita e trasformazione
Th1	Linfocita T-helper di tipo-1
TME	Microambiente tumorale
TNFa	Fattore di necrosi tumorale-alfa
VEGF	Fattore di crescita vascolare endoteliale

Patologia: carcinoma pancreatico duttale (PDAC)

Titolo: CARATTERIZZAZIONE FENOTIPICA E FUNZIONALE DI LINFOCITI NATURAL KILLER INFILTRANTI ED ASSOCIATI AL CARCINOMA PANCREATICO DUTTALE

1. Background e stato dell'arte

L'adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC), che costituisce il 90% dei tumori pancreatici, rappresenta la quarta causa di decessi correlati al cancro nel mondo ¹. Durante la progressione del PDAC, il microambiente tumorale va incontro a diversi rimodellamenti/riadattamenti dinamici ed eterogenei, sia a livello cellulare che molecolare, che favorisce la progressione tumorale ²

Il PDAC è caratterizzato da uno stroma desmoplastico, ricco di cellule stellate pancreatiche attivate (PSC) e cellule immunitarie, che interagiscono all'interno in una densa matrice extracellulare, favorendo crescita e la progressione del tumore ^{3,4}. Una delle fondamentali caratteristiche del PDAC, è la presenza di estesa fibrosi^{5,6}, che può interferire con l'attività antitumorale delle cellule dell'immunità innata ed adattativa⁷⁻⁹; diversi studi hanno dimostrato come l'utilizzo di agenti anti-fibrotici possono migliorare le risposte ai farmaci andando a modulare il contesto immunitario del PDAC ¹⁰⁻¹².

Le modifiche qualitative e quantitative del microambiente tumorale (TME) derivano dall'interazione tra una varietà di tipi cellulari che compongono il "compartimento normale" del pancreas, tra cui le cellule pancreatiche stellate (PSC), fibroblasti, cellule endoteliali, cellule infiammatorie e immunitarie, e le cellule tumorali stesse ^{2,6,8}. Tuttavia, il ruolo preciso di questi componenti cellulari e i meccanismi molecolari che governano tali interazioni, non sono ancora completamente definiti. In questo complesso scenario, differenti cellule del TME di tipo immunitario, tra cui macrofagi, neutrofili e fibroblasti, come conseguenza della loro elevata plasticità cellulare, sono in grado di acquisire fenotipi e funzioni pro-tumorali, giocando ruoli importanti nei meccanismi di immunosoppressione, angiogenesi e risposta alla terapia ¹³⁻¹⁵. Questo fenomeno di plasticità cellulare, descritto come polarizzazione delle cellule immunitarie, rende quindi le cellule immunitarie stesse un importante "orchestratore" della progressione del tumore all'interno del TME ¹³.

I linfociti natural killer (NK) sono effettori del sistema immunitario innato, in grado di controllare la crescita e la diffusione del tumore attraverso la loro attività citotossica e la produzione di citochine di tipo Th1 ¹⁶. Le cellule NK periferiche sono prevalentemente cellule citotossiche, caratterizzate da un fenotipo CD56^{dim}CD16⁺; circa il 5% delle cellule NK circolanti mostra un fenotipo CD56^{bright}CD16⁻ e sono in grado di produrre livelli elevati di citochine Th1 (IFN γ e TNF α) ¹⁶. Durante lo sviluppo della decidua, è stato caratterizzato un ulteriore sottotipo di cellule NK, definito cellule NK deciduali (dNK) ^{17,18}. Le cellule dNK acquisiscono un fenotipo CD56^{superbright}CD16⁻ e sono strettamente legate alla vascolarizzazione della decidua, sia nell'uomo che nel topo, poiché guidano la formazione delle arterie spirali ^{17,18}. Le cellule tumorali hanno sviluppato diversi meccanismi per sfuggire all'immuno-sorveglianza mediata dalle cellule NK, attraverso la modulazione di molecole di superficie o rilascio di fattori immunosoppressivi solubili, quali PGE2, TGF β , adenosina, presenti nel microambiente tumorale ^{19,20}. Alterazioni funzionali della citotossicità sono state osservate a livello delle cellule NK nel sangue di pazienti affetti da leucemia mieloide acuta ²¹ e diversi studi hanno dimostrato che le cellule NK infiltranti tumori, mostrano alterazioni fenotipiche e / o

funzionali in pazienti con carcinoma mammario ^{22,23}, polmonare ^{22,24,25}, carcinoma prostatico ²⁶ e tumori stromali gastrointestinali ^{22,27,28}.

Il nostro gruppo è stato il primo ad indentificare un nuovo sottotipo di cellule NK a fenotipo CD56^{bright}CD16-VEGF^{high}PIGF^{high}CXCL8⁺IFN γ ^{low} e con attività pro-angiogenica, nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ²⁴, nei riversamenti pleurici di pazienti con tumori metastatici ²⁹ e in pazienti con tumore del colon-retto ²⁷. Le cellule NK in questi pazienti acquisiscono una forte polarizzazione infiammatoria e pro-angiogenica. Il nostro gruppo ha inoltre identificato due fattori principalmente coinvolti nell'induzione di un fenotipo pro-angiogenico a carico delle cellule NK: il TGF β ²⁴ e l'iper-attivazione dei fattori di trascrizione STAT3 e STAT5 ²⁷. Abbiamo inoltre dimostrato che, il trattamento con la pimozide, un agente antipsicotico in grado di inibire il signaling di STAT3 e STAT5, è possibile interferire con la polarizzazione pro-angiogenica delle cellule NK ²⁷.

Diversi studi hanno dimostrato come anche nel carcinoma pancreatico duttale, le cellule NK siano caratterizzate da ridotta funzionalità anti-tumorale ^{30,31}. Tuttavia, studi in letteratura sulla relazione tra la fibrosi (e i suoi effettori) e la polarizzazione delle cellule NK nel PDAC e su come questa interazione influenzi le metastasi e la risposta alla terapia, sono tuttora scarsi. Le cellule pancreatiche stellate (PSC) attivate sono considerate le principali cellule promotrici del PDAC ³². Le PSC sono cellule mesenchimali residenti del pancreas che, in seguito. A loro attivazione, si trasformano in fibroblasti associati al cancro (CAF), esprimenti α -SMA e in grado di produrre fattori che stimolano la crescita del tumore, la sopravvivenza cellulare e le metastasi ^{5,33}. Le PSC sono in grado di polarizzare i macrofagi associati al tumore ³⁴ e i neutrofilo associati al tumore ⁹ verso il fenotipo pro-tumorale e immunosoppressivo. Allo stesso modo, ipotizziamo che le PSC possano anche polarizzare le cellule NK verso un fenotipo pro-tumorale/pro-angiogenico/pro-fibrotico.

Nel TME del PDAC, le PSCs stabiliscono una serie di interazioni attraverso la produzione di molecole extracellulari, tra cui TGF β ³⁵ e il fattore di crescita del connettivo di tipo-2 (CCN2) ³⁶, in grado di esercitare una duplice funzionalità: da una parte, indurre la fibrosi e dall'altra, modulare la risposta immunitaria nei confronti del tumore. È stato recentemente dimostrato un aumento dei livelli di CCN2 nel plasma di pazienti con PDAC ⁴. CCN2 è una molecola pro-fibrotica che agisce durante la progressione del PDAC, stimolando l'attivazione dei miofibroblasti, responsabili dell'aumento incontrollato della produzione di ECM³⁷. A loro volta, le PSC attivate sovra esprimono CCN2 nelle prime fasi e durante la progressione del PDAC. CCN2 promuove la desmoplasia locale, la sopravvivenza del tumore e le metastasi ^{37,38}.

Le alterazioni della via di segnalazione del TGF β sono cruciali nella carcinogenesi pancreatico ^{39,40}. I livelli di TGF β sono elevati sia a livello di tessuto che nel plasma dei pazienti con PDAC ^{39,40}. TGF β è strettamente coinvolto nell'induzione di fibrosi, ma esercita anche un importante ruolo nell'induzione di un TME immuno-soppressivo ⁴¹ e induzione di angiogenesi tumorale ^{42,43}. Il nostro ha inoltre identificato il TGF β come molecola in grado di indurre l'"angiogenic switch" a livello delle cellule NK citolitiche, facendone acquisire fenotipo e funzionalità pro-angiogenica ^{14,19,24,44}.

Nel contesto del PDAC, il contributo dei linfociti NK nella progressione tumorale, anche come conseguenza dell'interazioni NK-fibrosi, rappresenta un fenomeno ancora poco studiato.

Questo progetto genererà nuove conoscenze su come la fibrosi e le cellule NK possono essere direttamente coinvolte nella progressione del PDAC. Si prevede che i risultati di questo progetto avranno un impatto sul PDAC, generando nuove conoscenze necessarie ad identificare i meccanismi cellulari e molecolari, fornendo importanti informazioni per il disegno di strategie terapeutiche per ri-educare le cellule NK nel TME del PDAC, modulandone lo stato di polarizzazione e l'induzione della fibrosi.

Ipotesi: Nell'ambito del presente progetto verranno testate le seguenti ipotesi:

- 1) Le cellule natural killer in pazienti con PDAC sono caratterizzate da un fenotipo, pro-tumorale/pro-angiogenico e pro-fibrotico
- 2) Le cellule natural killer in pazienti con PDAC sono in grado di acquisire funzionalità pro-infiammatoria, pro-tumorale/pro-angiogenica e pro-fibrotica in maniera diretta o mediante interazione con cellule stromali (endotelio, cellule stellate pancreatiche).

2. Razionale

In considerazione del fatto che infiammazione e polarizzazione delle cellule infiammatorie sono fattori rilevanti nell'insorgenza e progressione dei tumori, e dei recenti successi nel campo dell'immunoterapia dei tumori, si intende caratterizzare il fenotipo e la funzionalità delle cellule NK in 2 popolazioni di soggetti costituita da pazienti con carcinoma pancreatico duttale (PDAC) (Gruppo 1) e soggetti controllo sani (Gruppo 2, controllo).

3. Tipologia di studio e Obiettivi

Studio pilota osservazionale, monocentrico e multi-site.

Lo studio coinvolgerà diverse UO impegnate nella gestione dei pazienti con PDAC (Oncologia Radioterapia, Chirurgia, Radiologia) e attive presso le sedi ospedaliere MultiMedica (IRCCS Sesto san Giovanni, San Giuseppe Milano, Santa Maria Castellanza). Tale coinvolgimento si ritiene necessario, considerata l'incidenza della patologia, la casistica e la durata del finanziamento di progetto, al fine di raggiungere la dimensione campionaria stimata.

Obiettivo primario: Valutazione fenotipica dello stato di polarizzazione delle cellule NK circolanti associate ai tumori, in pazienti con PDAC, in confronto a controlli sani, matchati per età.

Obiettivo secondario: Valutazione fenotipica e funzionale dello stato di polarizzazione delle cellule NK associate ai tumori (circolanti) e infiltranti tumori, in pazienti con PDAC, in confronto a controlli sani, matchati per età.

4. Descrizione della Popolazione e Criteri di inclusione/esclusione

Lo studio coinvolgerà diverse UO coinvolte nella gestione dei pazienti con PDAC (*Gruppo 1*): Oncologia, Radioterapia, Chirurgia, Radiologia.

Le UO segnaleranno i soggetti candidabili all'UO di Oncologia per le fasi successive – verifica dei criteri di arruolabilità e proposta di partecipazione allo studio.